

**BO`YMADARON O`SIMLIGINING AYRIM SHIFOBAXSH TA`SIRLARI
SHARHI**

Kamalova Zulayxo Abduraximovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlar kafedrası

Tabiiy fanlar kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10003076>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo`ymodaron o`simligining xilma-xilligi, uning tarqalishi, shifobaxshligi hamda xalq tabobatida qo`llanilish metodologiyasi muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: Bo`ymodaron, o`simlik, o`t, metod, tabobat.

Oddiy bo`ymodaron (*Achillea Millefolium* L.) Qoqio`tkabilar (*Asteridae*) kenja sinfi, Qoqio`tnamolar (*Asterales*) qabilasi, Qoqio`tdoshlar (*Asteraceae* Dumort.) oilasi, Bo`ymodaron (*Achillea* L.) turkumiga mansub.

Oddiy bo`ymodaron (*Achillea millefolium*) Shimoliy yarim sharning Osiyo va Yevropa va Shimoliy Amerikadagi mo`tadil iqlimli hududlari va O`zbekistonning cho`l va tog`li hududlarida va keng tarqalgan. *Achillea millefolium* L. jinsi Shimoliy yarimsharda 115 dan ortiq, dunyoda 110-140 turi mavjud. Balandligi 0,2-1 m va bir tekisda o`sadigan ko`p yillik o`simlik. Butun dunyoda keng tarqalgan *Asteraceae* oilasi Amerika, janubiy va sharqiy Afrika, O`rta er dengizi, Osiyo va Avstraliyada o`sadi. Bu subtropik mintaqalarning qirg`oqchil va yarim qirg`oqchil mintaqalarida, past va o`rta haroratli mintaqalarda, mesik tog`li muhitda va okeanik iqlimda o`sishi mumkin bo`lgan juda boy tur xilma- xilligiga ega oila. *Asteraceae* oilasi *Orchidaceae* oilasidan keyin 1623 avlod va taxminan 24.700 tur, shu jumladan uchta kenja oilaga ega bo`lgan ikkinchi eng katta tomirli o`simliklar oilasidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Barglari poyasi bo`ylab bir tekisda ketma-ket taqsimlanib ikki karra patsimon tuzilgan bo`lib, uzunligi 5-20 sm deyarli tukli va tarkibida kaulin bo`lib, yopishish xususiyatiga ega. Gullari poyaning yuqori qismida katta, ixcham qalqonsimon to`pgulda joylashgan, har bir to`plam 1 yoki undan ortiq gul boshlaridan iborat. Gulpoyada 20-25 sarg`ish-oq (kamdan-kam pushti) nurli gullarga ega. Mevasi yassi, tuxumsimon, kulrang pistameva.

Bo`ymadaronning xalq va rasmiy tibbiyotda keng qo`llanilishi o`simlik tarkibidagi turli xil biologik faol moddalar majmuasi bilan bog`liq. Hozirgi vaqtda oddiy bo`ymadaronning kimyoviy tarkibi juda yaxshi o`rganilgan. Bo`ymadaron tarkibida azulen, tujol, sineol, kofur, karyofilin, chumoli, valerik kislota o`z ichiga

olgan ko'p miqdorda efir moyi mavjud. Maysalarida qatronlar, taninlar, fitonsidlar, axilein alkaloidi, akonitik va askorbin kislotalar, K, P, B1 vitaminlari bor. O'simlik tarkibida flavanoidlar mavjud, ular orasida artemetin. Dorivor xom ashyo tarkibida ko'plab mikro va makro elementlar mavjud: K, Ca, B, Mg, Si, Cl, Co, P.

An'anaviy tibbiyot, Evropa, Markaziy Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlari bu o'simlikni uzoq vaqt davomida bachadon va ichakdan qon ketish uchun yarani davolash va gemostatik vosita sifatida ishlatgan; dizenteriya, diareya, siydik pufagi, tuxumdonlarning yallig'lanish kasalliklari; gastrit, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning oshqozon yarasi, davolashda foydalaniladi.

Bo'ymadaronning infuzioni va ekstrakti bachadondan qon ketishida gemostatik vosita sifatida, ishtahani qo'zg'atuvchi sifatida ishlatiladi. Bu o'simlik tavsiya etiladi; gipertenziya, stenokardiya, ateroskleroz, astenik holatlar, metabolik kasalliklarni kompleks davolashda doridarmonlar to'plamlarida qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda ham, klinik sinovlarda ham gemostatik vosita. Qon ivishining ortishi tromboz bilan birga kelmaydi. Bo'ymadaron o'ti infuzioni, gemostatik ta'sirga qo'shimcha ravishda, turli xil farmakologik ta'sirga ega; yallig'lanishga qarshi, o'smaga qarshi, tonik, tinchlantiruvchi, diuretik, gepatoprotektiv, antipsoriatik, antispazmodik, gipotenziv, yurak qisqarishining chastotasi va kuchini pasaytiradi, safro sekretsiasini oshiradi va antioksidant ta'sirga ega.

XULOSA VA MUNOZARA

Tehron olimlari (M. Akbari, M. Farajpour, M. Ebrohimi) tomonidan bo'yimadaron o'simligining genomikasini o'rganishgan. Ya'ni Ribosomal DNK genlari takrorlanuvchi birliklarning klasterlarida tashkil etilgan bo'lib, ularning har biri kodlash mintaqalaridan iborat. Bitta va ikkita ichki transkripsiyalangan ajratgichlar (ITS), intergenik spacer (IGS) hududiga qo'shimcha ravishda. Shunga ko'ra, Asteraceae oilasining to'rtta yovvoyi va endemik turlari orasida ITS va IGS mintaqalarining ko'p DNK ketma-ketligini aniqlashga qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ITS va IGS ketma-ketliklari uchun yakuniy ma'lumotlar to'plamida mos ravishda jami 754 va 667 pozitsiya mavjud. IGS hududlari nukleotidlar xilma-xilligi darajasi ($T = 0,60$), o'tish 3% tion/transversiya tezligi nisbatlarining taxminiy qiymatlari ($kl = 38,28, 12,58$, pirimidinlar) va purinlar kabi bir qancha parametrlar bo'yicha ITS mintaqasidan ustun edi. ($K2$ umumiy o'tish/transversiya tarafkashligi ($R 3\%! 12.10$), mos ravishda. Bu IGS belgilari bo'yicha Asteraceae germplazmasida transversiyadan

ko'ra 3% o'tishlari dominant ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, IGS hududi ko'proq bo'lishi mumkin degan xulosaga keldi. Asteraceaening turli kenja turlarida genetik munosabatlarni o'lchash uchun mos keladi, ITS ketma-ketliklariga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega. Umuman olganda, ribosomal DNK, ayniqsa rDNK klasterining intergenik ajratuvchisi tez rivojlanadi va yuqori polimorfik bo'lib, genetikni baholash uchun foydali vositadir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Hutchens, A.R. (2019). Indian Herbalogy of North America. Merco, Windsor, Ontario.
2. Candan, F., Ünlü, M., Tepe, B., Deferera, D., Polissiou, M., Sökmen, A. and Akpulat, H.A. (2013). Antioxidant and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extracts of *Achillea millefolium* subsp.
3. *millefolium* Afan
4. Bocevaska, M. and Sovov, H. (2017). Supercritical CO₂ extraction of essential oil from yarrow. *J Supercrit Fluid.* 40, 360-7.
5. Pratorov.O.,P, Nabiyev.M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi. Toshkent . O'qituvchi- 2017. 31-32 b

